

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozorida faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo'raev Husan	580
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....624 Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Абрарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	665
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalarini faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muammo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

KORXONADA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH TIZIMI VA KONSEPSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI

Hamrokulov M.O.

TDIU, Mehnat iqtisodiyoti kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada inson kapitalining rivojlanishi o'zining ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan yoritilgan bo'lib, inson kapitalini rivojlantirish tizimi o'z ichiga tashqi muhit va integratsiya mexanizmlarini ham olishi haqida so'z yuritilgan. Qolaversa, moslashuv mexanizmi ham bu tizimning barqaror ishlashiga va xodimlarning o'z-o'zini rivojlantirishiga zamin yaratishi asoslab berilgan.

Kalit so'z: iqtisodiy subyektlar, inson kapitalini rivojlantirish, ta'lim maydoni, daromad dinamikasi, kasb-hunar ta'limi, professional ko'nikmalar.

Аннотация. В данной статье система развития человеческого капитала имеет свою социально-экономическую направленность. Помимо суммы участников и их взаимодействий, система развития человеческого капитала включает в себя окружающую среду, определенные интеграционные механизмы, развивающие взаимодействие участников, и механизм адаптации, служащий основой устойчивости и саморазвития системы.

Ключевые слова: субъекты хозяйствования, развитие человеческого капитала, образовательное пространство, динамика доходов, профессиональное образование, профессиональные навыки.

Abstract. In this article, the system of human capital development has its own socio-economic orientation. In addition to the sum of the participants and their interactions, the human capital development system includes the environment, certain integration mechanisms that develop the interaction of the participants, and the adaptation mechanism that serves as the basis for the system's stability and self-development.

Key words: economic subjects, development of human capital, educational field, income dynamics, vocational training, professional skills.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida raqobatning keskin darajada chuqurlashib borishi sharoitida bilim, malaka va ko'nikmalarni o'zida mujassamlashtirgan inson kapitali yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Inson kapitalini rivojlantirish ma'lum miqdordagi investitsiyalarni jalb etishni talab qiladi. «bolaning ta'limiga 1 dollarlik sarmoya kiritilsa, umr bo'yi 5 dollargacha daromad keltiradi. Qo'shimcha ta'lim yili o'rtacha umr bo'yi daromadni 9% ga va ba'zi hollarda 15% gacha ko'taradi»⁹². Bugungi kunda jahonda inson kapitalini rivojlantirishga shart-sharoitlar yaratish va

⁹² Catalysing Education 4.0 (2022) Investing in the Future of Learning for a Human-Centric Recovery. Insight report

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

investitsiyalar tarkibida mazkur kapitalga ustuvor darajada munosabtda bo‘lish tobora dolzarbligicha qolmoqda.

Jahonda raqamli iqtisodiyot va sun‘iy intellektning jadal rivojlanishi sharoitida inson kapitalining nazariy-uslubiy asoslarini takomillashtirish, uning ichki imkoniyatlarini ochib berish hamda istiqbol maqsad va talablaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqarish va ijtimoiy taraqqiyot muvofiqligini inson kapitali asosida muvofiqlashtirish bo‘yicha tadqiqotlarga ustuvor darajada qaralmoqda. Bu borada amalga oshirilayotgan tadqiqotlar tarkibida inson kapitaliga ko‘ra munosib ish o‘rinlarini yaratish, korxonalar boshqaruvida inson kapitalini rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirish, transformatsiya sharoitida inson kapitalini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish kabi yo‘nalishdagi ilmiy tadqiqotlarga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

O‘zbekistonda inson kapitalini sifat jihatdan tubdan rivojlantirish, ta‘lim sifatini oshirish, iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida ishlab chiqarish sohalarida inson kapitalini innovatsion usullarni qo‘zlagan holda qo‘llab-quvvatlash kabi yo‘nalishlarda keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, to‘qimachilik va yengil sanoat korxonalarida ham inson kapitalidan foydalanish darajasi yanada takomillashmoqda. «Sanoat tarmoqlari orasida eng ko‘p ish o‘rinlari yaratgan ham, eng ko‘p aholini band qilib turgan soha ham bu – to‘qimachilik sanoati. 2023-yili to‘qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish 94 trillion so‘mga yetib, so‘nggi 7 yilda 4,2 baravar oshdi, 2023-yilda tarmoqdagi eksport 3,1 milliard dollarga yetdi. Bugungi kunda to‘qimachilik tarmog‘idagi 6 mingdan ziyod korxonalar 570 ming aholini doimiy ish bilan ta‘minlab kelmoqda.»⁹³ Bu borada inson kapitalini rivojlantirish tizimini istiqbol maqsadlarini e‘tiborga olgan holda takomillashtirish, inson kapitalini rivojlantirish sharoitida mehnat unumdorligi ahamiyatini ochib berish, transformatsiya jarayonida inson kapitalini rivojlantirishning maqbul yondashuvini asoslash, inson kapitalidan foydalanish shart-sharoitlarini takomillashtirish kabi yo‘nalishlardagi ilmiy izlanishlarni yanada chuqurlashtirish maqsadga muvofiq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatda korxonalarida xodimlarni o‘qitish, malaksiini oshirish, sog‘lig‘i uchun javobgarlik hissini tuyish kabi muhim yo‘nalishlarni o‘zida mujassam etgan, inson kapitalini rivojlantirish transformatsiyasi juda muhim natijadorlikka asos sanaladi. Ayniqsa, raqamli transformatsiya sharoitida natijadorlik sari imkoniyatlar korxonalarda inson kapitalini shakllantirish, rivojlan-tirish va ulardan samarali foydalanish tizimini takomillashtirish doimo iqtisodiy fanlar diqqat markazida bo‘lib kelgan.

Iqtisodiyot fanining mashhur namoyandalari: A.Smit, M.Fridman, D.Rikardo, T.Shultz, T.Fisher, G.Bekker, L. Valras⁹⁴ va boshqa olimlarning asarlarida inson kapitali, undan foydalanish va rivojlantirishning nazariy asoslari o‘z ifodasini topgan.

Inson kapitalini rivojlantirish masalalari bo‘yicha MDH mamlakatlari olimlaridan: L.V. Brik, Yu.G. Odegov, V.V. Papyan, A.I. Dobrynin, Yu.M. Nikiforova⁹⁵ va boshqalarning tadqiqotlarida alohida urg‘u berilgan.

⁹³ Мирзиёев Ш.М. // Тўқимачилик тармоғини ривожлантириш чора – тadbirlari юзасидан видеоселектор“ Халқ сўзи газетаси, 2024-йил 17 апрел, № 74 (8697).

⁹⁴ Smith, A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, vol. 1 (W. Strahan and T. Cadell, 1776). Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать: Наша позиция / Пер. с англ. – М.: Новое издательство, 2007. - 356 с.; Хайек Ф.А. Конституция свободы / Пер. с англ. – М.: Новое издательство, 2018 г. - 528 с.; Д. Риккардо. Начало политической экономии и налогового обложение. Т.1.М., 1993.с.417.; Schultz, T. Investment in Human capital // Economic Growth - an American problem. Englewood Cliffs. 1964.p.58.; Fisher, T. The nature of capital and Income L.1927; Becker, G. 1962. “Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis.” Journal of Political Economy 70(5):9–49.; Walras L. Elements of Pure Economics Homewood, 1991.p.40.

⁹⁵ Брик, Л.В. К вопросу о сущности понятия « человеческий капитал» / Л.В. Брик, А.Г. Горельцев // Вестник Мурманского государственного технического университета. – 2014. – № 4. – С. 637-642; Оdegov Ю.Г., Карташов С., Лукашевич В. Управление человеческими ресурсами. Учебник. / Под ред. Оdegov Ю.Г., Лукашевич В. – М.: Кнорус, 2020 г. – 222 с.; Папян, В.В. Подходы к изучению понятия « человеческий капитал» / В.В. Папян // <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

O'zbekistonda inson kapitali, uning shakllanishi va rivojlanishi bo'yicha muammolarni tadqiq etishga: Q.X.Abdurahmonov, B.X.Umurzakov, N.Q.Zokirova, N.X.Raximova, Z.Ya.Xudoyberdiev, G.K.Abduraxmonova, N.U.Arabov, D.A.Nasimov, Sh.D.Qudbiyev⁹⁶ va boshqa olimlar katta hissa qo'shganlar.

Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, inson kapitalini rivojlantirish transformatsiyasi bo'yicha global muammolar bo'yicha yondashuvlar o'zbek olimlaridan faqat akademik Q.H.Abdurahmonov tadqiqotlarida keng tadqiq etilgan.

Iqtisodiy o'sish sharoitida mehnat samaradorligini muhim ko'rsatkichlari va ularni tanlash hamda baholash bo'yicha F.Cunha, J.Heckman, L.Lochner, D.Masterov, R.Ahmad, N.Angrist, S.Djankov, P.Goldberg, P.Stevens, M.Ueale, B.Bosvort, S.Kollinz kabi olimlar tizimli tadqiqotlar olib borishgan.

Ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning pirovard maqsadlaridan biri hisoblangan, aholining mehnat daromadlarini oshirishga xizmat qiluvchi unsur hisoblangan xodimlarni o'qitish va malakasini oshirish, sog'lig'i bo'yicha ish beruvchining javobgarlik hissini shakllantirish asosida raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini rivojlantirish bo'yicha muammolar chuqur tadqiq etilmaganligi hamda uslubiy va konseptual yondashuvlar yetarlicha ilmiy asoslanmaganligi ushbu muammolarni nazariy, uslubiy va amaliy jihatdan o'rganishni talab etadi.

Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy tadqiqotlarda juda mashhur bo'lgan inson kapitalini rivojlantirish konsepsiyasiga murojaat qilish iqtisodiy faoliyatning rivojlanish qonuniyatlarini tushunishga imkon beradigan yangi ilmiy asoslarni izlash bilan bog'liq.

Bozor muvozanatining holatini o'rganish atrofida to'plangan neoklassik iqtisodiyotning mavjud qoidalari ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning o'ziga xos xususiyatlari, texnologik taraqqiyotning o'zgarishi tufayli har doim ham ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar, tuzilmalar va ilmiy va ishlab chiqarish sikllari dinamikasini yetarli darajada o'rganishga qodir emas.

Og'irlik markazining iqtisodiy subyektlardan tizimlarga o'tishi iqtisodiy nazariyaning ko'plab yondashuvlari va yo'nalishlarini qayta ko'rib chiqish zarurligini keltirib chiqaradi. Aynan tizimli yondashuv butun ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar majmuasi uchun yagona tadqiqot makonini yaratish imkonini beradi.

Inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasi yaxlit paradigmaga asoslanadi, bu esa uni tarkibiy qismlar o'rtasidagi munosabatlar va bog'liqliklar nuqtai nazaridan ko'rish imkonini beradi. Korxonaning inson kapitalini shakllantirish va rivojlantirish jarayonidagi faoliyat kengroq rasmning bir qismi sifatida qaraladi.

Ma'lumki, inson kapitalini rivojlantirish tizimi turli munosabatlarga ega bo'lgan ko'p sonli geterogen ishtirokchilarga ega ochiq tizimlarni o'rganish uchun tobora ko'proq foydalanilmoqda⁹⁷. Biologiyada keng tarqalgan bu konsepsiya, shuningdek, boshqa bilim sohalarida tizim subyektlari

Новая наука: Современное состояние и пути развития. – 2016. – № 12-2. – С. 54-56; Никифорова, Ю.М. Концепция человеческого капитала: понятия.

⁹⁶ Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти: назария ва амалиёт. Дарслик. -Т.: “Fan” нашриёти, 2019 -595б.

Умурузаков Б.Х. ва б. Меҳнат ресурслари шаклланиши ва тақсимланишининг ҳудудий усуллари / Монография. – Т.: “Lesson Press”, 2017 й. -184 б.; Abdurahmonov Q.X., Zokirova N.Q. Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi. O'quv qo'llanma. –Т.: “Fan va texnologiya”, 2013y. -536b.; Рахимова Н.Х. Роль и место женщины на рынке труда Узбекистана. Теория и практика. – Т.: “Фан”, 2006г.; Худойбердиев З.Я. ва б. Тадбиркорлик ва ишга жойлаштириш технологияси асослари. 2-нашр. Ўқув қўлланма. –Т.: “ILM ZIYO”, 2017й. -344 б.; Абдурахмонова Г.Қ. Инсон ресурсларини бошқариш. Дарслик. –Т.: ЎзР ФА “Фан” нашриёти давлат корхонаси, 2021. – 696б.; Арабов Н.У. Ўзбекистон Республикасида меҳнат бозори инфратузилмасини ривожлантириш самарадорлигини ошириш. Монография. – Т.: “Fan va texnologiyalar” нашриёти, 2017й. -336 б.; Насимов Д.А. Иқтисодиётнинг инновацион ривожланиши шариоитида иш билан бандлик эгилувчанлигини таъминлаш механизмларини такомиллаштириш. Монография. -Т.: “Fan va texnologiya”, 2018. -260б.; Кудбиев Ш.Д. Методологические основы трансформации рынка труда в развитии цифровой экономики. Монография. – Т.: « Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi» ДУК, 2020. – 178 с.

⁹⁷ Jarvi K., Almpnoupolou A., Ritala P. Organization of knowledge ecosystem: prefigurative and partial forms // Research Policy. 2018. No. 47(8). P. 1523–1537.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

oʻrtasidagi oʻzaro taʼsir va ularning faoliyat koʻrsatadigan muhit bilan aloqasi evolyusiyasini tavsiflash imkonini beradi⁹⁸.

Inson kapitalini rivojlantirish tizimi maxsus ijtimoiy-iqtisodiy ekotizimdir. Bugungi kunga qadar ijtimoiy-iqtisodiy ekotizimlarning umumiy qabul qilingan yagona tushunchasi mavjud emas. Bizning fikrimizcha, ancha keng qamrovli taʼrif G.B. Kleiner: «Ijtimoiy-iqtisodiy ekotizim – bu oʻzaro taʼsir qiluvchi mustaqil iqtisodiy, ijtimoiy yoki tashkiliy subyektlar va ularning guruhlar, shuningdek, mustaqil faoliyat koʻrsatishga qodir boʻlgan mahsulotlar (natijalar) toʻplamiga (aholisiga) ega boʻlgan, moddiy, axborot, energiya va boshqa resurslarning aylanishi hisobiga sezilarli davr mobaynida rivojlanishi hududiy jihatdan mahalliyashtirilgan ijtimoiy-iqtisodiy obyekt»⁹⁹. Shu bilan birga, hamkorlik va raqobat jarayonlarini bir vaqtda amalga oshirishga alohida eʼtibor qaratilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qoʻllaniladigan usullardan foydalanildi. Mavzuni oʻrganishda umumiylikdan individualikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samara bersa, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullarini keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Inson kapitalini rivojlantirish tizimini taʼlim maydoni yoki professional taʼlim bilan birlashtirmaslik kerak. Agar korxonaning inson kapitalini rivojlantirish «maydoni» oʻzaro bogʻliq boʻlmagan bir nechta tashkilotlarini oʻz ichiga olsa, u holda inson kapitalini rivojlantirish ishtirokchilarining faoliyat jarayonidagi munosabatlariga asoslangan allaqachon aniqlangan tashkiliy tuzilma hisoblanadi.

Inson kapitalini rivojlantirish tizimi ishtirokchilarning yigʻindisi va ularning oʻzaro bogʻliqligidan tashqari, atrof-muhitni, ishtirokchilarning oʻzaro taʼsirini rivojlantiruvchi maʼlum integratsiya mexanizmlarini va barqarorlik va oʻz-oʻzini rivojlantirish uchun asos boʻlib xizmat qiladigan moslashish mexanizmini oʻz ichiga oladi¹⁰⁰.

Inson kapitalini rivojlantirish tizimi taʼlim maydoni sifatida mavjud boʻla boshladi. Uning yaratilishi zamonaviy bilim va koʻnikmalarga ega, yangi texnologiyalar, materiallar, zamonaviy texnologik va sinov uskunalarini oʻzlashtira oladigan muhandis kadrlarga boʻlgan ehtiyoj bilan bogʻliq edi. Qarish va eng malakali kadrlarning ishlab chiqarishdan tabiiy ravishda chiqib ketishi fonida zarur malakaga ega muhandislar korpusini shakllantirish muammosi kuchaydi.

Inson kapitalini rivojlantirish tizimining asosiy xususiyatlari nuqtai nazaridan quyidagilarni tavsiflash mumkin: maqsadli yoʻnalish; mahsulot (ishlash natijasi); ishtirokchilarning xilma-xilligi va ularning oʻzaro taʼsiri; atrof-muhitning holati va u bilan munosabatlari; oʻz-oʻzini tashkil etish jarayonlari va rivojlanish dinamikasi.

Inson kapitalini rivojlantirish tizimining asosiy xususiyatlarini taqdim etish uning oʻziga xos xususiyatlarini, kamchiliklarini va rivojlanish istiqbollari aniqlash imkonini beradi. Har qanday

⁹⁸ Moore J.F. Predators and prey: a new ecology of competition. Harvard Business Review, 1993, May-June, P. 75–86

⁹⁹ Клейнер Г.Б. Экосистема предприятия в свете системной экономической теории // Стратегическое планирование и развитие предприятий: материалы XIX всероссийского симпозиума, Москва, 10–11 апр. 2018 г. М.: ЦЭМИ РАН, 2018. С. 88–97.; Клейнер Г.Б. Экономика экосистем: шаг в будущее // Экономическое возрождение России. 2019. № 1 (59). С. 40–45.

¹⁰⁰ Бабкин А.В. Интегрированные промышленные структуры как экономический субъект рынка: сущность, принципы, классификация // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2014. № 4. С. 7–23.

inson kapitalini rivojlantirish tizimining maqsadi inson resurslaridan foydalanish orqali o'z daromadi dinamikasini ortib borishini ta'minlash va faoliyatni samarali davom ettirishdir.

Shuni ta'kidlash kerakki, inson kapitalini rivojlantirish tizimi doirasida ishtirokchilarning sa'y-harakatlari birlashtirilib, malaka, kasbiy kompetensiyalarni egallash, tajriba orttirish, kasbiy va professional salohiyatni kengaytirish, aloqa maxorati orqali inson kapitalining sifat jihatidan o'sishida namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan sinergik effektlarni yaratadi. Inson kapitalini rivojlantirish tizim ishtirokchilarining o'zaro ta'siri samaradorligi, uning o'zini o'zi boshqarishi o'zaro hamkorlik madaniyati darajasiga bog'liq.

Har qanday inson kapitalini rivojlantirish tizimning ajralmas qismi uning faoliyat yuritadigan muhitidir. Ushbu tizimning ishlashi uchun muhit, masalan, mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy holati, sanoatning rivojlanish darajasi va ta'lim tizimi bo'ladi(1-rasm).

1-rasm. Inson kapitalini rivojlantirish tizimlari

Inson kapitalini rivojlantirish tizimining muhiti uning ishlash shartlarini o'zgartirishi mumkin bo'lgan tashqi bezovtalikka duchor bo'lishi mumkin. Ushbu bezovta qiluvchi ta'sir tizimning ishlashi uchun sharoitlarning tarkibidagi hodisa komponentidir.

Inson kapitalini rivojlantirish tizimining maqsadi korxonani zarur aviatsiya xodimlari bilan doimiy ravishda ishchidan yuqori malakali muhandisgacha ta'minlashdir.

Agar biologik ekotizimda mahsulot (natija) biomassa bo'lsa, inson kapitalini rivojlantirish tizimida u inson kapitali hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, eng umumiy ma'noda inson kapitali – bu bilim, qobiliyat, ko'nikma, kasbiy mahorat, ish tajribasi, motivatsiya, mehnat salohiyati, buning natijasida odam daromad olishi mumkin.

Inson kapitali korxonaga uchun eng muhim resurs hisoblanadi, chunki u jismoniy kapitalga nisbatan etakchi rol o'ynaydi: aynan inson kapitali uni harakatga keltiradi va eng muhimi, jismoniy kapitalning yangi elementlarini yaratish orqali innovatsiyalarni yaratadi.

Korxonaning inson kapitalini takror ishlab chiqarish, shu jumladan uni shakllantirish va rivojlantirish zarurati kasbiy va ta'lim ekotizimining ishtirokchilari deb ataladigan shaxslar tomonidan amalga oshiriladi.

Tahlil qilinayotgan inson kapitalini rivojlantirish tizimida uning barcha ishtirokchilari orasida o'rta umumiy, o'rta kasb-hunar, oliy va qo'shimcha kasbiy ta'lim muassasalarini, shu jumladan korxonaga bo'linmalarini ajratib ko'rsatish mumkin.

Inson kapitalini rivojlantirish tizimida, biologikga o'xshab, quyidagi uchta darajani ko'rsatish mumkin (faoliyatning maqsadli belgilanishiga muvofiq).

1. O'рта umumiy ta'lim muassasalari asosni tashkil qiladi, abituriyentlarni inson kapitalini rivojlantirish tizimning keyingi bo'g'inlari bilan ta'minlaydi;

2. O'рта kasb-hunar ta'limi muassasalari oliy o'quv yurtida, shuningdek, oliy ta'lim muassasasida malaka oshirishni davom ettirishi mumkin bo'lgan malakali ishchi va xizmatchilarni tayyorlaydi(2-rasm).

2-rasm. Inson kapitalini rivojlantirishning anʼanaviy konsepsiyasi

Mazkur muassasalar korxonani yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlaydi. OTM va korxonaning yagona o'quv platformasi tashkil etilgan bo'lib, u ixtisoslashtirilgan ma'lumotga ega bo'lgan korxonada xodimlarining asosini tashkil qiladi.

Birinchi ikki daraja korxonaning ehtiyojlariga muvofiq inson kapitalini shakllantiradi.

3. To'g'ridan-to'g'ri o'рта kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalari, shuningdek, tez o'zgaruvchan muhit talablari asosida korxonada xodimlarining malakasini oshirishni ta'minlaydigan qo'shimcha kasb-hunar ta'limi tuzilmalari tomonidan tayyorlangan mutaxassislarni «Iste'mol qiladigan» korxonada, qonun hujjatlariga muvofiq yangi vakolatlarni shakllantiradi. Shunday qilib, uchinchi daraja nafaqat malaka oshirish kurslarida o'qitish natijasida, balki korxonada xodimlarining mehnat faoliyati jarayonida o'zaro ta'siri natijasida, uning samaradorligini oshirishga yordam beradigan professional ko'nikmalar bilan inson kapitalini boyitish orqali korxonaning inson kapitalining rivojlanishini ta'minlaydi.

Inson kapitalini rivojlantirish tizimini o'rganishda uning o'z-o'zini rivojlantirish jarayonini ham hisobga olish kerak. Jamiyatning o'z-o'zini rivojlantirish jarayoni ijtimoiy-iqtisodiy tizimda ham bozor qonunlari asosida tavsiflash mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, inson kapitalini rivojlantirish tizimini rivojlantirishning hozirgi bosqichida kasbiy bilimlarni uzatish mexanizmlarini takomillashtirish zarur(1-rasm).

3-rasm. Inson kapitalini rivojlantirishning raqamli iqtisodiyot sharoitidagi konsepsiyasi

Inson kapitalini rivojlantirish tizimining samaradorligini oshirishga unda uchta majburiy komponent bir-biri bilan chambarchas bog'langan taqdirdagina erishish mumkin:

- korxonada tomonidan mutaxassislarning bilim va ko'nikmalariga qo'yiladigan aniq talablar;
- o'rta umumiy, o'rta kasb-hunar ta'limi muassasalari va oliy o'quv yurtlarida shakllantirilgan bilim va ko'nikmalarining yetarliligi;
- postindustrial jamiyat talablariga javob beradigan ta'limga samarali yondashuvlar.

Shu bilan birga, agar xodimlarning bilim va ko'nikmalariga qo'yiladigan talablar korxonada tomonidan belgilansa, bu talablardan kelib chiqqan holda, ularning yetarliligi ta'lim muassasalari tomonidan ta'minlanishi kerak. Ta'limning samarali usullarini ishlab chiqish korxonalar va ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorligi natijasidir. Umuman olganda, inson kapitalini rivojlantirish tizimining faoliyat ko'rsatish natijasi inson kapitalini shakllantirish jarayonida uning ishtirokchilari o'rtasida ijtimoiy-iqtisodiy muhitda yuzaga keladigan murakkab munosabatlar dinamikasiga bog'liq.

Inson kapitalini rivojlantirish tizimining o'z-o'zini rivojlantirish jarayoni uning tuzilishining murakkablashishiga va doimiy yangilanishlar asosida o'zgaruvchan tashqi sharoitlarga moslashishning kuchayishiga asoslanadi.

Inson kapitalini rivojlantirish tizimining asosiy belgilari sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- tizimning maqsadi – korxonani kadrlar bilan uzluksiz ta'minlash;
- tizim mahsuloti (natijasi) – inson kapitali;
- tizim ishtirokchilari, ular quyidagi guruhlar bilan ifodalanishi mumkin: o'rta umumiy ta'lim muassasalari, oliy o'quv yurtlari o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalari, korxonalar va uning tarkibiy bo'linmalari;
- muhiti faoliyati tizimi – holati ijtimoiy-iqtisodiy hududi, ta'lim sohasidagi o'sish;
- tizimning o'zini o'zi rivojlantirish jarayoni, bu o'quv muassasalarining o'zaro va korxonaning o'zi bilan integratsiyalashuvini kuchaytirishda, o'qitish usullari va yondashuvlarini takomillashtirishda va boshqalarda namoyon bo'lishi mumkin.

Inson kapitali va korxonalar faoliyati o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadigan model bir nechta unsurlarni o'z ichiga oladi. Umumiy inson kapitaliga sarmoya inson kapitali samaradorligini oshiradigan o'qitish, ta'lim, bilim va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi(4-rasm).

4-rasm. Korxonada inson kapitalini rivojlantirish konsepsiyasi¹⁰¹

Tadqiqotlarga asosan, inson kapitali korxonaning yuqori samaradorligiga olib keladi. Korxonalar faoliyatiga ikki xil nuqtai nazardan qarash mumkin; moliyaviy natijalar va moliyaviy bo'lmagan natijalar. Moliyaviy natijalar unumdorlik, bozor ulushi va rentabellikni o'z ichiga oladi, moliyaviy bo'lmagan natijalar esa mijozlar ehtiyojini qondirish, innovatsiyalar, ish jarayonini yaxshilash va malaka oshirishni o'z ichiga oladi (4-rasm). Umuman olganda, korxonalar faoliyatida inson resurslarini inson kapitaliga aylantirish tizimi va konsepsiyasi mexanizmi ham ish beruvchiga, ham xodimga manfaatli hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Inson kapitali nafaqat bilim, ko'nikma va ko'nikmalar (malakalar), balki korxonalar uchun daromad olish uchun foydalaniladigan yoki kelajakda foydalaniladigan bilim, ko'nikma va ko'nikmalardir. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, ta'limga investitsiyalar va ushbu investitsiyalar rentabelligi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik yo'q, chunki korxonaning umumiy madaniy xususiyatlari, iqtisodiy va tashkiliy madaniyati, shuningdek, xodimning xususiyatlari. yoki shaxsning korxonalar faoliyati jarayonida olingan bilimlardan samarali foydalanish qobiliyatida muhim rol o'ynaydi. Intellektual kapitalning elementlariga investitsiya yondashuvi kapitalning ushbu turlarini rivojlantirishga investitsiyalarning samaradorligini baholashni talab qiladi, bu investitsiyalar qiymatini va ulardan olinadigan daromadni taqqoslashga asoslanadi.

Raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitida O'zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish transformatsiyasi yo'nalishlari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar doirasida quyidagi taklif va tavsiyalarni keltiramiz:

1. Hozirgi paytda mamlakatimizda inson kapitali mavzusi bo'yicha izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchilar o'rtasida inson omili, inson uchun investitsiya va inson kapitali tushunchalarini aralash qo'llash holati ko'zga tashlanadi. Ammo bu terminlar aslida o'z ma'no

¹⁰¹ Малайзиялик олимлар: М.Маримуту, Л.Арокьясамы, М.Исмаил маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси.

nozliklariga, o'z ishlatish o'rinlariga egadir. Mavzu xususidagi tadqiqotlarda terminlarni har birisini o'z o'rnida aniqlik bilan ishlatish lozim, shuningdek, inson kapitali atamasi «Human capital» ma'nosida ishlatishga davom ettirish maqsadga muvofiq. Yuqorida o'rganilgan ma'lumotlarga muvofiq mazkur tadqiqot ishimiz jarayonida inson kapitalini rivojlantirish transformatsiyasining zarurati, innovatsion vositalari va usullari, ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatiga to'xtalib, mohiyati ochib berildi.

2. Tadqiqot ishimizda ko'rib chiqilgan inson kapitalini rivojlantirish transformatsiyasi mavzusi, uni shakllantirish bilan bog'liq muammolar bugungi zamonaviy sanoatlashgan innovatsiya turiga transformatsiyalashgan davlatlar uchun juda dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi.

Qolaversa, mamlakatimizda inson kapitalining eng asosiy infratuzilmasi bo'lgan ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish zamiridagi islohotlar inson kapitalini rivojlantirish muammolariga yechim izlashda har bir shaxs befarq bo'lmasligi lozim. Shularni e'tiborga olgan holda inson kapitalini rivojlantirish transformatsiyasi bo'yicha nazariy asoslar va innovatsion yondoshuvlarni tadqiq etildi.

3. Inson kapitalini innovatsion rivojlantirish transformatsiyasida ta'lim, malaka va tajriba uchun investitsiyalar guruhi hamda sog'liqni saqlash uchun investitsiyalar guruhi o'rtasidagi o'zaro, bevosita va bilvosita ta'sir etuvchi omillarni hisobga olgan holda mehnat unumdorligi va samaradorlikning ortishiga ta'siri mavjudligi ilmiy asoslandi.

4. Inson kapitalini rivojlantirish transformatsiyasining korxonada amaliy mehnat faoliyatiga ta'siri xodimlarni o'qitish, bilimi saviyasini, kasbiy malakasini, amaliy ko'nikmalarini oshirish, ish tajribalarini rivojlantirishga bog'liq ekanligi tadqiqot ishi davomida tashkil qilingan ijtimoiy so'rovnomalar natijalarini SEM modeli bilan tahlil qilish natijasida aniqlashga erishildi.

5. Mamlakatda amalga oshirilgan muvaffaqiyatli ta'lim islohotlarining mantiqiy yakuni sifatida shakllangan bilim va salohiyatli inson resurslarini – inson kapitalining eng faol va qiymatli qismi bo'lgan mutaxassislarini ish bilan ta'minlash, ularning bilimi, saviyasi va ko'nikmalariga mos keluvchi zamonaviy ish o'rinlarini vujudga keltirish uchun davlat yo'li bilan katta e'tibor berilishi maqsadga muvofiqdir.

Shunga ko'ra, agar korxonada kapitalning ma'lum bir turiga qo'yilgan investitsiyalar miqdorini juda oson hisoblash mumkin bo'lsa, u holda intellektual kapitalning har bir elementining korxonada qiymatining o'sishiga qo'shgan hissasini aniqlashda muammolar paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdurakhmanov K. Labour Economics. Theory and practice. Scientific Publishing House IVG. 2020 by GB Global Business LTD in London, United Kingdom. 2020. 615 p.

2. Абдурахмонова Г.К., Гойипназаров С.Б., Курбонов С.П. Сокращение бедности: возможности, действия и результат / Монография. – Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2021, 164 стр.

3. Абдурахмонова Г.К. Инсон ресурсларни бошқариш. Дарслик. –Т.: ЎзР ФА «Фан» нашриёти давлат корхонаси, 2021. – 696 б.

4. Умурзаков Б.Х. ва б. Меҳнат ресурслари шаклланиши ва тақсимланишининг худудий усуллари / Монография. –Т.: «Lesson Press», 2019 й. –184 б

5. Глазьев С.Ю. О новой парадигме в экономической науке. Ч. 2. // Экономическая наука современной России. 2016. № 4 (75). С. 10–22.

6. [Flek, Mikhail B](#); [Ugnich, Ekaterina A](#). The enterprise human capital development in improving the training system. Saint Petersburg [Том 13, Изд. 1](#), (2020): 114.

7. Jarvi K., Almpapoulou A., Ritala P. Organization of knowledge ecosystem: prefigurative and partial forms // Research Policy. 2018. No. 47(8). P. 1523–1537.

8. Moore J.F. Predators and prey: a new ecology of competition. Harvard Business Review, 1993, May-June, P. 75–86

9. Клейнер Г.Б. Экосистема предприятия в свете системной экономической теории // Стратегическое планирование и развитие предприятий: материалы XIX всероссийского симпозиума, Москва, 10–11 апр. 2018 г. М.: ЦЭМИ РАН, 2018. С. 88–97.; Клейнер Г.Б. Экономика экосистем: шаг в будущее // Экономическое возрождение России. 2019. № 1 (59). С. 40–45.

10. Бабкин А.В. Интегрированные промышленные структуры как экономический субъект рынка: сущность, принципы, классификация // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2014. № 4. С. 7–23.

11. M. Sevilir, Journal of Financial Intermediation 19, 483-508 (2010), DOI:10.1016/j.jfi.2009.08.002

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>